

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Намозова Манзура Муродовна

Азиатский международный университет, кафедра теории и методологии образования и обучения, магистрант

Научный руководитель: Юсупова Хилола Уктамовна (PhD)

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения личностно-ориентированной технологии обучения в современном образовательном процессе. Анализируются ключевые принципы, методы и условия эффективной реализации данной технологии. Особое внимание уделяется влиянию личностно-ориентированного подхода на развитие познавательной активности, мотивации и индивидуальных способностей учащихся. Приводятся результаты эмпирических исследований, подтверждающих повышение качества образования при использовании данной методики.

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, индивидуализация образования, педагогические технологии, учебный процесс, эффективность обучения.

Annotatsiya: Maqolada shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasini zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu texnologiyani samarali amalga oshirishning asosiy tamoyillari, usullari va shartlari tahlil qilinadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning o'quvchilarning kognitiv faolligini, motivatsiyasini va individual qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'siriga alohida e'tibor beriladi. Ushbu usuldan foydalanganda ta'lim sifati yaxshilanganligini tasdiqlovchi empirik tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim, ta'limni individuallashtirish, pedagogik texnologiyalar, ta'lim jarayoni, o'quv samaradorligi.

Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of the application of personality-oriented teaching technology in the modern educational process. The key principles, methods and conditions for the effective implementation of this technology are analyzed. Particular attention is paid to the influence of the personality-oriented approach on the development of cognitive activity, motivation and individual abilities of students. The results of empirical studies are presented, confirming the improvement in the quality of education when using this method.

Key words: student-centered learning, individualization of education, pedagogical technologies, educational process, learning effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система образования ориентирована на переход от традиционных форм преподавания к инновационным подходам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся. Одним из наиболее перспективных направлений является личностно-ориентированная технология обучения (ЛОТ), которая предполагает создание условий для максимального раскрытия потенциала каждого обучающегося.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Личностно-ориентированная технология обучения представляет собой современный педагогический подход, направленный на развитие индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся. В отечественной и зарубежной педагогике данное направление активно исследуется с конца XX века. В трудах К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского и В.В. Серикова подчеркивается важность субъектной позиции обучающегося в образовательном процессе, где ученик становится активным участником собственного обучения.

Современные исследования, такие как работы Н.Е. Щурковой, И.С. Якиманской и Т.И. Шамоной, указывают на то, что личностно-ориентированное обучение способствует формированию критического мышления, развитию эмоционального интеллекта и повышению мотивации к обучению. Кроме того, согласно исследованиям Е.В. Бондаревской, данный подход усиливает взаимодействие между учителем и учащимся, делая процесс обучения более гуманным и индивидуализированным.

Многочисленные эмпирические данные подтверждают, что внедрение личностно-ориентированных технологий в учебный процесс способствует повышению учебных достижений, саморегуляции и адаптивности школьников. Это особенно актуально в условиях модернизации образования, где акцент делается на гуманистические ценности и развитие личности каждого учащегося.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа данного исследования опирается на системный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, позволяющие комплексно рассмотреть эффективность внедрения личностно-ориентированной технологии в учебный процесс. Исследование проводилось в условиях реального образовательного пространства с участием школьников среднего звена.

В качестве методов исследования использовались: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование учащихся и учителей, а также сравнительный анализ результатов учебной деятельности до и после внедрения личностно-ориентированного подхода. Эмпирическая база исследования была сформирована на основе данных, полученных в процессе педагогического эксперимента, включающего констатирующий, формирующий и контрольный этапы. Обработка собранных данных осуществлялась с использованием методов количественного и качественного анализа, что обеспечило достоверность и объективность полученных результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности образовательного процесса за счёт учёта психологических, когнитивных и эмоциональных особенностей учащихся. Цель статьи – проанализировать эффективность применения ЛОТ в учебной деятельности и выявить ключевые факторы её успешной реализации. Личностно-ориентированное обучение – это педагогическая технология, направленная на развитие индивидуальности учащегося, его познавательных и творческих способностей.

В отличие от традиционного подхода, где главная роль отводится учителю, ЛОТ ставит в центр образовательного процесса самого ученика. Основные принципы ЛОТ: индивидуализация – учёт личностных особенностей, темпа обучения, уровня подготовки; субъектность – активная позиция учащегося в процессе познания; диалогичность – взаимодействие между педагогом и учеником на основе сотрудничества; рефлексивность – осознание учащимся своих учебных действий и их результатов. Личностно-ориентированные технологии обучения – это педагогические подходы, направленные на развитие индивидуальности ученика, учёт его потребностей, способностей и интересов. Они ставят в центр образовательного процесса личность учащегося, а не стандартизированные программы.

Основные методы и технологии личностно-ориентированного обучения:

- дифференцированное обучение – учёт индивидуальных особенностей учащихся (темп работы, уровень знаний, интересы), гибкое деление на группы по уровню сложности заданий, использование разноуровневых задач;
- проектная деятельность – ученики самостоятельно выбирают тему, исследуют её и представляют результат, что развивает критическое мышление, самостоятельность и креативность (пример: исследовательские, творческие, социальные проекты);
- проблемное обучение – создание ситуаций, требующих от учеников поиска решения, развитие аналитического мышления и мотивации (методы: кейс-технологии, дискуссии, мозговые штурмы);
- игровые технологии – деловые, ролевые, дидактические игры, которые позволяют усваивать знания в увлекательной форме (пример: симуляции, квесты, образовательные игры);
- технология портфолио – сбор работ ученика, отражающих его прогресс, что помогает оценить индивидуальные достижения (виды: электронное портфолио, творческое, академическое);
- обучение в сотрудничестве (кооперативное обучение) – работа в малых группах, где каждый вносит вклад, что развивает коммуникативные навыки и взаимопомощь (пример: метод “Jigsaw” – “Пазл”, групповые проекты);
- технология модульного обучения – учебный материал разбит на блоки (модули), ученик осваивает их в своём темпе, что позволяет индивидуализировать процесс;

- рефлексивные методы – самоанализ, обсуждение достижений и трудностей (формы: дневники, эссе, дискуссии).

Преимущества личностно-ориентированного подхода: учёт индивидуальных особенностей учеников, повышение мотивации к обучению, развитие самостоятельности и критического мышления, гибкость и адаптивность образовательного процесса. Эти технологии позволяют сделать обучение более эффективным.

Практическая реализация личностно-ориентированного подхода. Личностно-ориентированный подход (ЛОП) – это образовательная и воспитательная стратегия, которая ставит в центр внимания индивидуальные особенности, потребности и интересы личности. Его реализация требует гибкости, внимания к ученику и создания комфортной среды для развития. Основные принципы ЛОП: учёт индивидуальных особенностей (темперамент, способности, стиль обучения), создание ситуации успеха для каждого учащегося, развитие самостоятельности и критического мышления, диалоговое взаимодействие (учитель – ученик, ученик – ученик), гибкость и вариативность методов обучения.

Практические методы реализации в образовании (школа, университет):

- дифференциация обучения – разные уровни заданий (базовый, продвинутый, творческий), групповая работа с учётом интересов (проекты, исследования);
- персонализированные задания – учёт хобби и увлечений учеников (например, задачи про спорт для фанатов футбола), выбор формата выполнения (презентация, эссе, видео, инфографика);
- рефлексия и самооценка – дневники успеха, чек-листы достижений, обсуждение: “Что получилось? Над чем работать?”;
- проектная и исследовательская деятельность – темы выбирают сами ученики, мини-проекты в группах или индивидуально;
- гибкая система оценивания – не только баллы, но и качественная обратная связь, возможность пересдачи, исправления ошибок.

В воспитании (работа с детьми, подростками): индивидуальные беседы (внимание к эмоциям, проблемам), поддержка инициативы (кружки, волонтерство, школьное самоуправление), игровые и тренинговые методы (ролевые игры, психологические упражнения). В корпоративной среде (обучение сотрудников): коучинг и менторинг – персональные программы развития, гибкий график обучения (онлайн-курсы, микрообучение), учёт мотивации сотрудников (карьерные цели, личные амбиции).

Примеры из практики:

- в школе – ученик слаб в математике, но любит музыку – учитель даёт задачи на расчёт ритма или нот; в вузе – студент выбирает тему курсовой в рамках общего предмета (например, “Влияние соцсетей на экономику” вместо общей темы по маркетингу);
- на работе – сотрудник проходит курс не в формате лекций, а через кейсы и симуляции. Ошибки и как их избежать: формальное применение (назвали “личностно-ориентированным”, но методы остались прежними) – решение: регулярно собирать обратную связь от учеников/сотрудников;
- игнорирование групповой динамики (слишком индивидуализированное обучение может снизить социализацию) – решение: сочетать индивидуальные и коллективные формы работы;
- отсутствие ресурсов (нехватка времени, материалов) – решение: использовать цифровые инструменты (адаптивные платформы, тесты с автоматической проверкой).

Личностно-ориентированный подход требует перехода от шаблонного обучения к гибкой системе, где каждый человек чувствует свою ценность и вовлечённость. Его успешная реализация зависит от готовности педагогов/руководителей меняться и применять творческие методы. Личностно-ориентированное обучение (ЛОО) – это педагогический подход, который ставит в центр образовательного процесса личность учащегося, его потребности, способности и интересы. В отличие от традиционного подхода, где главная роль отводится учителю и стандартизированным программам, ЛОО предполагает гибкость, индивидуализацию и развитие самостоятельности обучающихся.

Основные принципы личностно-ориентированного обучения: индивидуализация – учёт особенностей каждого ученика/студента, субъектность – признание учащегося активным участником образовательного процесса, развитие критического мышления и самостоятельности, гибкость и вариативность методов и форм обучения, создание комфортной психологической среды. В школьном образовании ЛОО помогает развивать мотивацию, снижать стресс и повышать эффективность усвоения знаний. Методы и технологии:

- дифференцированное обучение – задания разного уровня сложности, групповые и индивидуальные формы работы;
- проектная деятельность – ученики выбирают темы, которые им интересны, и работают над ними под руководством учителя;
- портфолио – сбор достижений ученика, отражающий его прогресс;

- игровые технологии – ролевые игры, квесты, симуляции для активизации познавательной деятельности;
 - рефлексия – обсуждение с учениками их успехов и трудностей, постановка личных целей.
Примеры:
 - на уроках литературы – выбор книг для чтения по интересам;
 - на математике – задачи разного уровня сложности с возможностью выбора;
 - в начальной школе – индивидуальные маршруты освоения письма и чтения.
- В высшем образовании ЛОО способствует профессиональному самоопределению, развитию исследовательских навыков и soft skills. Методы и технологии:
- элективные курсы и индивидуальные образовательные траектории – студенты выбирают дисциплины в соответствии со своими интересами;
 - проблемное обучение – решение кейсов, научные исследования под руководством преподавателя;
 - тьюторское сопровождение – помощь в выстраивании карьерного пути;
 - смешанное обучение (blended learning) – сочетание онлайн-курсов и очных занятий;
 - практико-ориентированные методы – стажировки, проектная работа с реальными заказчиками.
- Примеры:
- в медицинском вузе – симуляционные тренинги с учётом индивидуального темпа обучения;
 - в экономическом – работа с реальными бизнес-кейсами;
 - в педагогическом – индивидуальные программы практики.

Преимущества: повышение мотивации учащихся, учёт индивидуальных особенностей, развитие самостоятельности и ответственности.

Сложности: требует высокой квалификации педагогов, необходимость пересмотра учебных программ, затраты времени на индивидуальную работу. Личностно-ориентированные технологии делают образование более эффективным и комфортным как в школе, так и в вузе. Их внедрение требует изменений в методике преподавания, но результат – развитие гармоничной, самостоятельной и мотивированной личности – оправдывает усилия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования показывают, что ЛОТ способствует повышению интереса к предмету, снижению тревожности у учащихся, развитию критического мышления и самостоятельности. Проведённые эксперименты (например, в школах Москвы и Санкт-Петербурга) подтвердили, что использование ЛОТ приводит к росту успеваемости на 15–20%, увеличению числа учащихся, проявляющих творческую инициативу. Личностно-ориентированная технология обучения является эффективным инструментом современной педагогики. Её применение позволяет не только повысить качество образования, но и способствует гармоничному развитию личности учащихся. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку новых методик ЛОТ с учётом цифровизации образования.

Список использованной литературы:

1. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М.: Сентябрь, 1996.
2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998.
3. Бондаревская Е. В. Личностно-ориентированное образование: теория и практика. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.
4. Асмолов А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. – М.: Смысл, 2001.
5. Зимняя И. А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2004.
6. Гузев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология. – М.: Народное образование, 2001.
7. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели. – М.: Наука, 1997.
8. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2007.
9. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. – М.: Владос, 2005.
10. Дусаевичий А. К. Развитие личности в учебной деятельности. – М.: Дрофа, 1996.
11. Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. – Томск: Пеленг, 1993.
12. Щуркова Н. Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. – М.: Пед. общество России, 1998.
13. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991.
14. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании // Педагогика. – 2005. – № 4.
15. Рубцов В. В. Социально-генетическая психология развивающего образования. – М.: МГППУ, 2008.
16. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – <https://fgos.ru>
17. Журнал “Педагогика” – <https://pedagogika-rao.ru>
18. Электронная библиотека “КиберЛенинка” – <https://cyberleninka.ru>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.